

ANEXO 1.

DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación sobre el PMAH-PEE se realizó utilizando metodología cualitativa de carácter diagnóstica y participativa que tiene por objeto analizar el programa, a partir de los desafíos y oportunidades que enfrenta desde el inicio de su implementación, con el fin de evaluar su viabilidad y determinar sus posibilidades de fortalecimiento y replicación en otros humedales y/o áreas naturales. Como investigación diagnóstica, su actividad se orienta hacia la generación de propuestas y planificación de acciones (Durstun, 2002: 26) que permitan la continuidad y mejora del programa.

Técnicas de recopilación de información

Se utilizó un *muestreo intencionado*, a través del cual se realizaron *entrevistas semi-estructuradas individuales y grupales a actores claves* relacionados con la ejecución del proyecto, como también a colaboradores del sector público y a representantes de

otras iniciativas similares. Estas fueron llevadas a cabo entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, y se realizaron de manera presencial y telemática (Plataforma Zoom), registrándose en audio para su posterior análisis.

Tipo de institución	Institución	Cantidad de entrevistas
Sector Público	Municipalidad de Coquimbo	1
	SEREMI Medio Ambiente/GEF Humedales Costeros	2
	CONAF	1
Academia	CEAZA	1
Otras iniciativas	Fundación Cosmos – Programa Anfitriones Desembocadura Río Maipo	1
	Programa de monitores RENAMU Cartagena	1
	Programa de Monitoreo Desierto Nodo y Observatorio Geodiversidad Nodo LANDATA	1
Nº Total de entrevistas		8

Junto con ello, en noviembre de 2024 se realizó un *taller participativo* con personas que se han desempeñado como monitores en el marco del programa, permitiendo recoger diferentes perspectivas respecto al PMAH-PEE, como también abrir el espacio para la discusión, la construcción de consensos e identificación de disensos. Este contó con 22 participantes, los cuales trabajaron en 4 grupos, cada uno con un moderador. La discusión se organizó en torno a dos momentos.

En el primer bloque, se abordaron los beneficios, dificultades, acciones y colaboraciones

necesarias para el PMAH-PEE, pensando en los niveles personal, social-humano y ambiental-biodiversidad. En el segundo bloque se invitó a los y las participantes a imaginar la proyección a futuro del PMAH-PEE, considerando corto (1 año), mediano (5 años) y largo plazo (10 años). Con esto se buscó identificar imágenes de futuro, deseos y acciones necesarias para alcanzar dichas proyecciones. Cada momento fue sistematizado por su moderador, siguiendo una planilla común, para su posterior análisis.

Técnicas de Análisis

A partir de los materiales recopilados, se realizó análisis de contenido (Andréu-Abela, 2002), utilizando una matriz de vaciado con categorías previamente definidas, que permitieron establecer relaciones y comparaciones entre las perspectivas de los participantes.

Las categorías abordadas en el análisis fueron: beneficios sociales, beneficios ambientales, beneficios de conservación, ventajas, desventajas, oportunidades de financiamiento, oportunidades de replicabilidad, oportunidades de articulación, debilidades, fortalezas, amenazas y actores claves.

En el análisis además emergieron las categorías: vinculación con el programa, historia del programa y proyección del programa, otras experiencias y capacitaciones, que permitieron una mejor clasificación de los relatos obtenidos.

A partir del análisis de las entrevistas también se construyó un análisis FODA (Sánchez, 2020), que permite organizar de manera sintética Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, distinguiendo entre los aspectos internos y externos que inciden en el desarrollo y proyección del programa. Esta herramienta, con un importante componente visual, orienta la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias CAME, que buscan corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades.

Por último, se realizó mapeo de actores, identificando aquellos más vinculados (interesados) al programa y aquellos no o menos vinculados aún, distinguiendo según nivel de influencia en stakeholders primarios, secundarios y terciarios (Clarkson, 1995).

Stakeholders primarios (Alta influencia/Poder)

Actores con capacidad directa para tomar decisiones, asignar recursos o bloquear iniciativas. Son aquellos cuya participación es crucial para el éxito del proyecto, debido a su nivel de influencia y capacidad de movilizar activos.

Stakeholders secundarios (Influencia media)

Actores que tienen influencia a través de apoyo, presión o negociación. Pueden movilizar personas, recursos o narrativas para buscar incidir en los stakeholders primarios.

Stakeholders terciarios (Influencia baja)

Actores de base, cuyo nivel de influencia está marcado por su nivel de organización y articulación para ejercer presión sobre los stakeholders secundarios y primarios. Su poder es difuso o limitado, por lo que suele requerir el trabajo en conjunto con otros actores del mismo nivel y/o con actores de los siguientes niveles.

Este tipo de análisis tiene un enfoque pragmático, más que ideológico, identificando aquellos actores con quien es necesario vincularse o atraer al proyecto con el objeto

de obtener apoyos concretos, ya sea como tomador de decisiones o grupo de presión institucional o de base.

Criterios éticos y científicos

La investigación fue desarrollada bajo los criterios éticos de información previa, voluntariedad, respeto y confidencialidad.

Se buscó triangular diferentes perspectivas con el objeto de tener una evaluación más completa y rigurosa del programa.

Referencias bibliográficas:

Andréu-Abela, J. (2002). Las Técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Fundación Centro de Estudios Andaluces.

Clarkson, M. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate and social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/stakeholder-framework-analyzing-evaluating/docview/210968490/se-2>

Durston, J., & Miranda, F. (2002). Experiencias y metodología de la investigación participativa. *Políticas sociales*, 58. CEPAL, Santiago de Chile. <https://digitallibrary.un.org/record/465223?ln=es&v=pdf>

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L. <https://elibro-net.sabidi.urv.cat/es/lc/urv/titulos/189293>

